

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

MAMLAKATDA AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASINI OSHIRISHDA MAHALLABAY TIZIMIDAN FOYDALANISH

dots.v.b., I.f.n. Obilov Mirkomil Rashidovich

Jizzax Politexnika instituti

akash7509@rambler.ru

Annotatsiya: Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiyotning barqaror va mutanosib rivojlanishi, aholi turmush darajasi va farovonligining oshishi ko‘p jihatdan fuqarolarning moliyaviy savodxonligiga bog‘liq. Ayniqsa, moliyaviy savodxonlik mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining rivojlanishiga, tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga qulay imkon yaratadi.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, aholi turmush darajasi, moliyaviy savodxonlik, ishbilarmonlik muhiti.

Mamlakat miqyosida aholi moliyaviy savodxonligi darajasini oshirishni samarali tashkil etish muhim hisoblanadi. Bunda quyidagi tamoyillarga amal qilinishi maqsadga muvofiq:

1) aholi moliyaviy savodxonligi darajasini oshirishning o‘z mazmuniga ko‘ra yaqin va yondosh tadbirlar bilan uyg‘un holda olib borilishi;

2) aholi moliyaviy savodxonligi darajasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlarining shakl va mazmun jihatidan takrorlanish holatlarini keltirib chiqarishiga yo‘l qo‘ymaslik;

3) bu borada belgilangan chora-tadbirlarning ahamiyatli qismini amalga oshirishda mavjud, yo‘lga qo‘yilgan tadbirlar va tashkiliy asoslardan foydalanishning ko‘zda tutilishi va h.k[1].

Shunga ko‘ra, fikrimizcha, aholi moliyaviy savodxonligi darajasini oshirishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli tadbirlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda shunday tadbirlardan biri – respublika viloyatlarida 3 bo‘g‘inli “mahallabay” yangi tizimi hamda “mahalla raisi – islohotchi” tamoyilining joriy etilishi hisoblanadi.

2021 yil 26 yanvar kuni Prezidentimiz boshchiligida o‘tkazilgan yig‘ilishda iqtisodiy o‘shishning qo‘shimcha zaxiralarini topish va safarbar qilish borasida barcha darajadagi rahbarlarga o‘z sohasi bo‘yicha mahallalardagi holatni o‘rganish, “o‘shish nuqtalari”ni aniqlab, ularni rivojlantirish vazifasi

qo'yildi.

Bu boradagi chora-tadbirlar va ularni amalga oshirishning quyidagi mexanizmi belgilab berildi:

- iqtisodiy kompleks vakillarini mahallaga tushirib, vertikal tizimni, barcha organlar faoliyatini o'zaro muvofiq yo'lga qo'yish;

- bu tizimga jalb qilinadigan mutaxassislarning bilim va imkoniyatini ta'minlash maqsadida 20 mingdan ortiq xodimni o'qitib, ularga masalani joyida hal etish bo'yicha barcha vakolatlarni berish;

- Davlat boshqaruvi akademiyasida mahalla raislari va mazkur tizimda ishtirok etadigan barcha xodimlar uchun o'quvlar tashkil qilish, buning uchun maxsus dastur va qo'llanmalar ishlab chiqish;

- har bir rahbarning mazkur tizimdagi shaxsiy mas'uliyati va javobgarligini belgilash, barcha jarayonlarga ko'maklashuvchi onlayn elektron platforma yaratish;

- aholini tadbirkorlik va kasb-hunarga o'qitish, bandligini ta'minlash.

“Mahallabay” ishlash tizimini tashkil etishda elektron dasturiy ta'minot muhim o'rin tutadi. Elektron dasturiy ta'minotning ishlash tartibini quyidagicha ifodalash mumkin:

- mahallaga biriktirilgan vakil planshet bilan ta'minlanadi;

- xonadon va tadbirkorlar uchun sodda va tushunarli elektron savolnoma shakli kiritiladi;

- mahalladagi muammolarning elektron bazasi shakllanadi;

- mas'ullarga elektron baza orqali topshiriq beriladi;

- masalalar ijrosi ta'minlangandan so'ng muvofiqlashtiruvchi elektron bazaga tegishli ma'lumot kiritadi.

Dasturiy ta'minotga kiritilgan ma'lumotlarni nazorat qilish tizimi:

- masalalarning ijro holati “onlayn” tarzda kuzatilib, nazorat qilib boriladi;

- masalalarning ijro etilishi darajasiga ko'ra mas'ul ijrochilar faoliyati “kunlik”, “haftalik” va “oylik” tarzda baholanib boriladi;

- “mahallabay” ishlarning ijrosi Prezident Administratsiyasiga har oyda kiritib boriladi.

Shu o'rinda, yuqorida ta'kidlanganidek, aholi moliyaviy savodxonligi darajasini oshirishda respublika viloyatlarida joriy etilayotgan “mahallabay” yangi tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

“Mahallabay” ishlash tizimi orqali aholi va tadbirkorlarning mavjud muammolarini o'rganish yakunida ma'lumotlarini umumlashtirish, hududni iqtisodiy rivojlantirish, aholini daromadli mehnat bilan band qilish dasturlarini tayyorlash bosqichi muhim o'rin tutadi[4].

Mazkur dasturlarda quyidagilar o'z ifodasini topadi:

- mahallalardagi tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini o'rganish va ularni yanada rivojlantirish borasida ishlab chiqilgan takliflar;
- ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar faoliyatini o'rganish natijalari;
- yangi tadbirkorlik sub'ektlarini tashkil qilish hamda tadbirkorlik loyihalari bo'yicha ishlab chiqilgan takliflar;
- tadbirkorlikni rivojlantirish uchun infratuzilmaviy muammolar va ularning yechimlari bo'yicha takliflar;
- xonadon daromad manbalari va turlari bo'yicha ma'lumotlar;
- oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyati va qiziqish bildirgan xonadonlar bo'yicha ma'lumotlar;
- kasbi bor va ishga joylashishni so'ragan xonadon vakillari bo'yicha ma'lumotlar;
- kasbga o'rganish va tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish istagida bo'lgan xonadon vakillari bo'yicha ma'lumotlar;
- kasbga o'rganish va mehnat qilish istagida bo'lgan xonadon vakillari bo'yicha ma'lumotlar.

Aholi bo'sh mablag'larining investitsiya resurslariga aylantirilishi mamlakatimizda jamg'arish me'yoring o'sishiga imkon yaratadi.

Jamg'arish me'yori – aholining jamg'arishga oid xulq-atvorini tavsiflovchi hamda xalqaro darajadagi taqqoslashlarni amalga oshirish imkonini beruvchi indikator hisoblanadi. U uy xo'jaliklari daromadining foydalanilmagan ulushini hamda uning investitsiyalarga aylanish salohiyatini ifodalaydi[1]. Jamg'arish me'yori darajasi qisqa muddatli istiqbolda mamlakatning siklik tebranishlarning oldini olish qobiliyatini ko'rsatadi: jamg'arish me'yori qanchalik yuqori bo'lsa, uy xo'jaliklarining iste'moli aholi daromadlarining keskin pasayishiga shunchalik oz holda bog'liq bo'ladi. Uzoq muddatli istiqbolda – bu mamlakat kredit salohiyatining asosiy tavsifi hisoblanadi[3].

Jahon bankining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, aholi jamg'arish me'yoring ahamiyatsiz darajadagi oshishi ham iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ko'p martalik o'sishiga qaraganda nisbatan ko'proq samara olish imkonini beradi. Agar mamlakat iqtisodiy rivojlanishning jadal sur'atlariga erishmoqchi bo'lsa, jamg'arish me'yorini 25-28%ga qadar ko'tarishi zarur[4].

Bank omonatlaridan investitsiya yo'lida foydalanish imkoniyatlari cheklangan, chunki omonatlar u qadar yuqori bo'lmagan foizlar ostida kapitalni ko'paytirish emas, balki saqlash maqsadida qisqa muddatlarga joylashtiriladi. Ular investitsiya resurslarining o'zagini tashkil etuvchi “uzun pullar” fondini shakllantira olmaydi, shuningdek, banklar tomonidan qimmat turuvchi va uzoq vaqt mobaynida qoplanuvchi loyihalar (uy-joy yoki ijtimoiy ob'ektlar qurilishi,

ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, yangi korxonalarni barpo etish, infratuzilmani rivojlantirish va h.k.)ni moliyalashtirishga joylashtirib bo‘lmaydi.

Aholi shaxsiy jamg‘armalari va investitsiyalarini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirishning moliyaviy savodxonlikni oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan quyidagi yo‘nalishlarini ilgari surish mumkin:

1) aholida shaxsiy jamg‘arma hosil qilish va uni ko‘paytirish ko‘nikmasini rivojlantirish, mazkur jarayonga undovchi avtomatik dastaklarni shakllantirish;

2) shaxsiy jamg‘armani to‘g‘ri va samarali sarflash ko‘nikmasini shakllantirish;

3) jamg‘armaning investitsiyaga aylanish jarayonlarini soddalashtirish, zarur shart-sharoitlarni yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абышева А.В., Корчемкина Е.С. Актуальные вопросы повышения финансовой грамотности населения:отечественный и зарубежный опыт // Вестник Евразийской науки, 2018 №2.

2. Бабина Н.В. Формирование единой финансовой школы в концепции реализации программ повышения финансовой грамотности // Вопросы региональной экономики. – 2013. – № 2. – с. 3-9. – С.4.

3. Мельникова Е.И.Сбережения населения как источник финансирования процессов реструктуризации отечественной экономики. Вестник ЮУрГУ, № 44, 2012. – С. 79.

4. Obilov M.R. Aholi iqtisodiy faolligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. // «Iqtisodiyot va ta'lim» jurnali, 2020 yil, 4-son. – 5-b.